

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen Fachbereich I
– Management, Controlling, HealthCare –
Internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management
(B.A.)

Fachwissenschaftliche Arbeit

Thema:

Einfluss von Führung auf Mitarbeiterzufriedenheit
Welchen Einfluss hat die Kommunikationsklarheit von
Führungskräften auf die Zufriedenheit im Team?

Betreuer an der HWG LU:

Prof. Dr. Michael Zipfel

Verfasserin:

Yasmin Rihawi

Asternweg 17

68775 Ketsch

Matrikelnummer: 634786

erstellt am: 22.06.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis.....	V
Gendergerechte Sprache.....	VI
1 Einleitung.....	1
1.1 <i>Problemstellung und Relevanz</i>	2
1.2 <i>Zielsetzung und Forschungsfrage</i>	3
1.3 <i>Aufbau der Arbeit</i>	4
2 Theoretische Grundlagen.....	4
2.1 <i>Mitarbeiterzufriedenheit</i>	4
2.2 <i>Führungsverhalten und Führungsstile.....</i>	5
2.3 <i>Transformational Leadership.....</i>	6
2.4 <i>Zusammenhang zwischen Führung und Mitarbeiterzufriedenheit.....</i>	7
3 Methodik.....	8
3.1 <i>Forschungsdesign</i>	8
3.2 <i>Datenerhebung</i>	8
3.3 <i>Stichprobe</i>	9
3.4 <i>Datenauswertung.....</i>	9
4 Ergebnisse der empirischen Untersuchung.....	9
4.1 <i>Beschreibung der Stichprobe</i>	9
4.2 <i>Ergebnisse zur Kommunikationsklarheit</i>	10
4.3 <i>Ergebnisse zur Mitarbeiterzufriedenheit.....</i>	12
4.4 <i>Zusammenfassung der Ergebnisse</i>	13
5. Diskussion	14
5.1 <i>Interpretation der Ergebnisse</i>	14
5.2 <i>Grenzen der Untersuchung</i>	15
6. Fazit.....	15
Literaturverzeichnis	17

Hilfsmittelverzeichnis	18
Anhang A: Fragebogen	19
Anhang B: Auswertung des Fragebogens	24

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Altersverteilung der Befragten	10
Abbildung 2: Betriebszugehörigkeit der Befragten	10
Abbildung 3: Kommunikationsklarheit – Meine Führungskraft erklärt Aufgaben verständlich	11
Abbildung 4: Kommunikationsklarheit – Meine Führungskraft kommuniziert Entscheidungen nachvollziehbar	11
Abbildung 5: Kommunikationsklarheit – Die Kommunikation meiner Führungskraft ist klar und eindeutig	12
Abbildung 6: Mitarbeiterzufriedenheit – Allgemeine Zufriedenheit mit der Arbeit	12
Abbildung 7: Mitarbeiterzufriedenheit – Weiterempfehlung des Arbeitgebers	13
Abbildung 8: Mitarbeiterzufriedenheit – Arbeit im Team	13

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Bedeutung

B.A. Bachelor of Arts

HWG LU Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

z. B. zum Beispiel

vgl. vergleiche

S. Seite

Gendergerechte Sprache

In dieser Arbeit wird eine geschlechtergerechte Sprache genutzt. Zum einen werden genderneutrale Begriffe, wie Menschen und Personen bevorzugt verwendet, zum anderen wird die Gendervielfalt durch das Gendersternchen oder den Doppelpunkt sichtbar gemacht

1 Einleitung

Die Zufriedenheit der Mitarbeiter spielt in Unternehmen eine immer wichtigere Rolle. Angesichts des Fachkräftemangels, der steigenden Anforderungen an die Arbeitswelt und des immer härter werdenden Wettbewerbs um qualifizierte Arbeitskräfte wird es für Unternehmen immer wichtiger, das Engagement ihrer Mitarbeiter für das Unternehmen langfristig zu sichern. Die Mitarbeiterzufriedenheit spielt in dieser Hinsicht eine zentrale Rolle, da sie sowohl die Motivation und Leistungsbereitschaft als auch die Identifikation mit dem Unternehmen beeinflussen kann. (vgl. Spector, 2022) Neben den organisatorischen Rahmenbedingungen wie beispielsweise den Arbeitsbedingungen oder den Entwicklungsmöglichkeiten wird die Zufriedenheit der Mitarbeiter auch durch zwischenmenschliche Faktoren bestimmt. Dabei spielen insbesondere Führungskräfte eine wichtige Rolle. Durch ihr Verhalten, ihre Entscheidungen und vor allem durch ihre Kommunikation prägen sie den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeiter maßgeblich. (vgl. Northouse, 2021, S. 6–12) Eine klare und verständliche Kommunikation kann Orientierung bieten, Unsicherheiten abbauen und das Vertrauen innerhalb des Teams stärken. Im Gegensatz dazu können unklare Informationen oder mangelnde Transparenz zu Missverständnissen und Unzufriedenheit führen. In der Führungsforschung wird bereits seit Jahren untersucht, welche Merkmale einer erfolgreichen Führung zu den positiven Auswirkungen auf die Mitarbeiter beitragen. Dabei zeigt sich, dass nicht nur Entscheidungen oder fachliche Kompetenzen entscheidend sind, sondern auch die Art und Weise, wie Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern kommunizieren. Vor diesem Hintergrund rückt die Klarheit der Kommunikation zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses als möglicher Faktor, der die Mitarbeiterzufriedenheit beeinflusst. Die vorliegende Arbeit befasst sich daher mit der Frage, welchen Einfluss die von Führungskräften gezeigte und wahrgenommene Klarheit der Kommunikation auf die Mitarbeiterzufriedenheit hat. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen klarer Kommunikation und Mitarbeiterzufriedenheit sowohl auf theoretischer Grundlage als auch mithilfe einer empirischen Untersuchung näher zu beleuchten. (vgl. Bass & Riggio, 2006, S. 5–15)

1.1 Problemstellung und Relevanz

In einer zunehmend dynamischen und komplexen Arbeitswelt stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Mitarbeiter langfristig zu motivieren und zu binden sowie eine produktive Zusammenarbeit zu fördern. Neben wirtschaftlichen Faktoren gewinnt in diesem Zusammenhang insbesondere die Qualität der Führung zunehmend an Bedeutung. Führungskräfte beeinflussen durch ihr Verhalten nicht nur die Arbeitsorganisation, sondern auch die Wahrnehmung, Motivation und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter. Die Mitarbeiterzufriedenheit gilt als wichtiger Indikator für das Wohlbefinden der Mitarbeiter sowie für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Zufriedene Mitarbeiter zeigen häufig eine höhere Leistungsbereitschaft, Motivation und Verbundenheit mit dem Unternehmen (vgl. Spector, 2022). Ein grundlegender Bestandteil erfolgreichen Führungsverhaltens ist die Kommunikation. Insbesondere die Klarheit von Informationen, Erwartungen und Entscheidungen kann dazu beitragen, Orientierung zu schaffen und Unsicherheiten im Arbeitsalltag abzubauen. Fehlende oder unklare Kommunikation hingegen kann zu Missverständnissen, Vertrauensverlust und Unzufriedenheit führen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage zunehmend an Bedeutung, welchen Einfluss die wahrgenommene Klarheit der Kommunikation von Führungskräften auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter hat. Die Untersuchung dieses Zusammenhangs ist sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praktischer Sicht relevant, da sich Unternehmen zunehmend auf effektive Führungs- und Kommunikationsstrukturen stützen.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel dieser Seminararbeit ist es, den Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Kommunikationsklarheit von Führungskräften und der Mitarbeiterzufriedenheit zu untersuchen. Dabei soll nicht nur analysiert werden, ob die Kommunikationsklarheit einen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit hat, sondern auch, welcher Zusammenhang zwischen beiden Variablen besteht. Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden zunächst die theoretischen Grundlagen der Mitarbeiterzufriedenheit, des Führungsverhaltens, der transformationalen Führung sowie der Kommunikationsklarheit dargestellt. Anschließend wird mithilfe eines standardisierten Fragebogens eine empirische Untersuchung durchgeführt. Die erhobenen Daten werden ausgewertet und im Hinblick auf die Forschungsfrage analysiert.

Vor diesem Hintergrund stellt sich folgende Forschungsfrage:

Welchen Einfluss hat die wahrgenommene Klarheit der von Führungskräften vermittelten Kommunikation auf die Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb des Teams?

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Seminararbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel die theoretischen Grundlagen dargestellt. Zunächst werden die Begriffe Mitarbeiterzufriedenheit und Führungsverhalten erläutert. Anschließend werden die transformationale Führung sowie die Bedeutung der Kommunikationsklarheit im Führungskontext vorgestellt. Das dritte Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Untersuchung. Dabei werden das Forschungsdesign, die Datenerhebung mittels Online-Fragebogen sowie die Stichprobe erläutert. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dargestellt und im Hinblick auf die Forschungsfrage analysiert. Das fünfte Kapitel beinhaltet die Diskussion der Ergebnisse. Abschließend fasst Kapitel sechs die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche weitere Forschungsansätze.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Mitarbeiterzufriedenheit

Die Mitarbeiterzufriedenheit ist eines der zentralen Forschungsthemen der Arbeits- und Organisationspsychologie. Sie bezeichnet die positive oder negative Bewertung der eigenen Arbeit sowie der Bedingungen, unter denen diese ausgeführt wird. Die Mitarbeiterzufriedenheit umfasst nicht nur die Tätigkeit selbst, sondern auch Faktoren wie die Arbeitsbedingungen, die Entwicklungsmöglichkeiten, die Vergütung, die sozialen Beziehungen innerhalb des Teams und die Zusammenarbeit mit der Führungskraft (vgl. Ferreira, 2019). In der wissenschaftlichen Literatur wird die Mitarbeiterzufriedenheit häufig als Ergebnis des Vergleichs zwischen den Erwartungen einer Person und den tatsächlich wahrgenommenen Arbeitsbedingungen beschrieben. Werden die Erwartungen erfüllt oder übertroffen, entsteht Zufriedenheit. Werden sie hingegen nicht erfüllt, kann Unzufriedenheit entstehen (vgl. Spector, 2022). Die Mitarbeiterzufriedenheit ist für Unternehmen von großer Bedeutung, da sie zahlreiche positive Auswirkungen mit sich bringt. Zufriedene Mitarbeiter zeigen oft eine höhere Motivation, Leistungsbereitschaft und Identifikation

mit dem Unternehmen. Darüber hinaus kann eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit dazu beitragen, Fehlzeiten zu reduzieren und die langfristige Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen zu stärken (vgl. Spector, 2022). Die Zufriedenheit der Mitarbeiter wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Neben den Arbeitsbedingungen und den individuellen Erwartungen spielt insbesondere das Verhalten der Führungskräfte eine wichtige Rolle. Führungskräfte prägen durch ihre Entscheidungen, ihre Unterstützung und ihre Kommunikation maßgeblich die täglichen Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter. Daher wird in der Forschung häufig davon ausgegangen, dass das Verhalten von Führungskräften einen erheblichen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit hat (vgl. Judge & Bono, 2001). Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere die Kommunikation der Führungskräfte von Bedeutung. Eine klare und verständliche Kommunikation kann dazu beitragen, Orientierung zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und Unsicherheiten im Arbeitsalltag abzubauen. Dadurch kann sie eine wichtige Rolle bei der Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit spielen.

2.2 Führungsverhalten und Führungsstile

Führung bezeichnet den Prozess, in dessen Verlauf die Führungskraft das Verhalten der Mitarbeiter beeinflusst, um gemeinsame Ziele zu erreichen (vgl. Northouse, 2021). Führung bedeutet dabei weit mehr als nur die Verteilung von Aufgaben. Führungskräfte treffen Entscheidungen, koordinieren Arbeitsabläufe, unterstützen ihre Mitarbeiter und geben Orientierung im Arbeitsalltag. In der Fachliteratur werden verschiedene Führungsstile unterschieden. Zu den bekanntesten gehören der autoritäre, der kooperative (partizipative) und der Laissez-faire-Führungsstil. Während beim autoritären Führungsstil die Entscheidungen überwiegend von der Führungskraft getroffen werden, werden beim kooperativen Führungsstil die Mitarbeiter stärker in die Entscheidungsprozesse einbezogen. Der Laissez-faire-Führungsstil zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass Führungskräfte ihren Mitarbeitern große Freiheit lassen und nur selten steuernd eingreifen (vgl. Northouse, 2021). Der angewandte Führungsstil kann sich unmittelbar auf das Arbeitsklima und die Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirken. Insbesondere ein kooperativer und unterstützender Führungsstil wird häufig mit einer höheren Motivation der Mitarbeiter und einer stärkeren Identifikation mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht. Im Gegensatz

dazu können ein streng kontrollierendes Verhalten oder mangelnde Kommunikation Unsicherheit hervorrufen und das Arbeitsklima negativ beeinflussen (vgl. Pflügler, 2021). Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht jedoch nicht der Vergleich verschiedener Führungsstile. Vielmehr wird untersucht, welche Bedeutung die Klarheit der Kommunikation einer Führungskraft für die Wahrnehmung durch die Mitarbeiter hat. Unabhängig vom konkreten Führungsstil ist eine klare, verständliche und nachvollziehbare Kommunikation eine unverzichtbare Voraussetzung für Vertrauen, Orientierung und erfolgreiche Zusammenarbeit.

2.3 Transformational Leadership

Ein in der Führungsforschung besonders häufig untersuchter Führungsansatz ist die transformationale Führung. Im Gegensatz zu traditionellen Führungsstilen steht hier nicht die Kontrolle über die Mitarbeiter im Vordergrund, sondern deren Motivation, ihre persönliche Entwicklung und die gemeinsame Umsetzung der Unternehmensziele (vgl. Bass & Riggio, 2006). Transformationale Führungskräfte zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Mitarbeiter inspirieren, ihnen individuelle Unterstützung bieten und als Vorbild dienen. Gleichzeitig fördern sie Eigenverantwortung und kreatives Denken und schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen. Studien zeigen, dass dieser Führungsstil häufig mit einer höheren Motivation, einer besseren Arbeitsleistung und einer größeren Mitarbeiterzufriedenheit einhergeht (vgl. Chukwuba, 2018). Ein zentrales Merkmal der transformationalen Führung ist die Art der Kommunikation. Führungskräfte vermitteln Ziele verständlich, erläutern Entscheidungen transparent und geben ihren Mitarbeitern Orientierung. Dadurch entsteht Vertrauen, während Unsicherheiten und Missverständnisse abgebaut werden können (vgl. Bass & Riggio, 2006). Zum Verständnis dieser Kommunikationsprozesse bietet das Vier-Ebenen-Modell von Schulz von Thun eine nützliche Grundlage. Nach diesem Modell umfasst jede Botschaft vier Ebenen: den Sachinhalt, die Selbstdarstellung, die Beziehungsebene sowie den Appell. Je nachdem, welche Ebene der Sender oder der Empfänger vorrangig wahrnimmt, kann es zu Missverständnissen kommen. Für Führungskräfte bedeutet dies, dass Informationen nicht nur fachlich korrekt, sondern auch eindeutig, verständlich und der Situation angemessen vermittelt

werden müssen. Da sich die vorliegende Arbeit auf die Kommunikationsklarheit von Führungskräften konzentriert, bietet die transformationale Führung einen geeigneten theoretischen Rahmen. Dieser verdeutlicht, dass erfolgreiche Führung nicht ausschließlich auf Entscheidungen beruht, sondern maßgeblich davon abhängt, wie diese kommuniziert und von den Mitarbeitern wahrgenommen werden.

2.4 Zusammenhang zwischen Führung und Mitarbeiterzufriedenheit

Der Zusammenhang zwischen dem Verhalten von Führungskräften und der Zufriedenheit der Mitarbeiter ist seit Jahren Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Zahlreiche Studien zeigen, dass Führungskräfte das Arbeitsklima und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter maßgeblich beeinflussen können. Dabei spielen nicht nur fachliche Entscheidungen eine Rolle, sondern insbesondere auch die Art und Weise, wie diese kommuniziert werden (vgl. Yukl, 2013). Eine klare Kommunikation bietet Orientierung und vermittelt den Mitarbeitern ein Gefühl der Sicherheit im Arbeitsalltag. Werden Ziele, Erwartungen und Entscheidungen verständlich kommuniziert, lassen sich Unsicherheiten verringern und Arbeitsabläufe besser nachvollziehen. Gleichzeitig fördert transparente Kommunikation das Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeitern. Vertrauen gilt als wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit des Teams aus (vgl. Luhmann, 2014). Fehlt es hingegen an Klarheit in der Kommunikation, kann dies zu Missverständnissen, Unsicherheiten und Konflikten führen. Es kann vorkommen, dass die Mitarbeiter nicht genau wissen, welche Erwartungen an sie gestellt werden oder warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. Dies kann sich negativ auf die Motivation sowie auf die allgemeine Zufriedenheit am Arbeitsplatz auswirken (vgl. Schulz von Thun, 2023). Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf die Klarheit der Kommunikation als einen konkreten Bestandteil erfolgreichen Führungsverhaltens. Mithilfe eines standardisierten Fragebogens wird untersucht, ob Mitarbeitende, die die Kommunikation ihrer Führungskraft als klar und verständlich wahrnehmen, insgesamt zufriedener mit ihrer Arbeitssituation sind als Mitarbeitende, die die Kommunikation als weniger klar wahrnehmen.

3 Methodik

3.1 Forschungsdesign

Ziel dieser Seminararbeit ist es, zu untersuchen, welcher Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Klarheit der Kommunikation von Führungskräften und der Mitarbeiterzufriedenheit besteht. Für die vorliegende Untersuchung wurde ein quantitatives Forschungsdesign gewählt. Quantitative Forschungsmethoden eignen sich besonders dazu, die Einstellungen und Wahrnehmungen einer größeren Anzahl von Personen systematisch zu erfassen und anschließend statistisch auszuwerten (vgl. Döring & Bortz, 2016). Als Erhebungsinstrument wurde ein standardisierter Online-Fragebogen verwendet. Dank der einheitlichen Formulierung der Fragen erhalten alle Teilnehmer dieselben Aussagen, sodass die Antworten miteinander vergleichbar sind. Diese Methode ermöglicht eine strukturierte Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Klarheit der Kommunikation und der Mitarbeiterzufriedenheit.

3.2 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte mithilfe eines standardisierten Online-Fragebogens, der mit Google Forms erstellt wurde. Die Teilnahme an der Umfrage war freiwillig und anonym. Es wurden keine personenbezogenen Daten erhoben. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Teilnehmer ihre Meinung so offen wie möglich und ohne Beeinflussung äußern konnten.

Der Fragebogen bestand aus zwei Teilen. Im ersten Teil wurden allgemeine Angaben zu den Teilnehmern erfasst, beispielsweise ihr Alter, ihr Beschäftigungsstatus und die Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit. Der zweite Teil enthielt Aussagen zur Klarheit der Kommunikation der Führungskraft, zum Vertrauen in die Führungskraft sowie zur Mitarbeiterzufriedenheit. Die Bewertung erfolgte auf einer fünfstufigen Likert-Skala, wobei 1 für „Stimme überhaupt nicht zu“ und 5 für „Stimme voll und ganz zu“ stand.

3.3 Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich aus Personen verschiedener Altersgruppen zusammen, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Die Teilnehmer wurden über persönliche Kontakte und soziale Netzwerke zur Teilnahme an der Online-Umfrage eingeladen. Da die Teilnahme freiwillig erfolgte und die Befragten über persönliche Kontakte sowie soziale Netzwerke erreicht wurden, handelt es sich um eine Gelegenheitsstichprobe. Insgesamt nahmen 25 Personen an der Umfrage teil. Die Stichprobe vermittelt auf den ersten Blick einen Eindruck vom Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Verständlichkeit der von Führungskräften vermittelten Botschaften und der Zufriedenheit der Mitarbeiter.

3.4 Datenauswertung

Die Auswertung der gesammelten Daten erfolgte mithilfe der von Google Forms automatisch erstellten Diagramme und Häufigkeitsverteilungen. Die Antworten wurden zunächst deskriptiv analysiert und anschließend im Hinblick auf die Forschungsfrage interpretiert. Ziel der Analyse war es, mögliche Zusammenhänge zwischen der von den Führungskräften wahrgenommenen Kommunikationsklarheit und der Mitarbeiterzufriedenheit zu erkennen und zu beschreiben.

4 Ergebnisse der empirischen Untersuchung

4.1 Beschreibung der Stichprobe

Im Rahmen der empirischen Untersuchung nahmen insgesamt 25 aktive Mitarbeiter an der Online-Umfrage teil. Die Teilnahme erfolgte auf freiwilliger und anonymer Basis mithilfe eines standardisierten Fragebogens, der mit Google Forms erstellt wurde.

Die Alterszusammensetzung der Stichprobe zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten zwischen 20 und 29 Jahre alt ist. Insgesamt gehören 22 Personen (88 %) zu dieser Altersgruppe, während 3 Personen (12 %) zwischen 30 und 39 Jahre alt sind. Auch hinsichtlich der Betriebszugehörigkeit ergibt sich ein eindeutiges Bild. 14 Personen (56 %) sind seit einem bis drei Jahren bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber

beschäftigt. Weitere 8 Personen (32 %) sind seit weniger als einem Jahr beschäftigt. 2 Personen (8 %) gaben eine Betriebszugehörigkeit von vier bis sieben Jahren an, während 1 Person (4 %) bereits seit acht Jahren oder länger im Unternehmen tätig ist. Die Stichprobe besteht also überwiegend aus jüngeren Mitarbeitern, die erst seit kurzer oder mittlerer Zeit im Unternehmen tätig sind. Diese Merkmale bilden die Grundlage für die spätere Bewertung der Verständlichkeit der von den Führungskräften vermittelten Kommunikation sowie der Mitarbeiterzufriedenheit.

Wie alt sind Sie ?

25 Antworten

Abbildung 1: Altersverteilung der Befragten

Quelle: Eigene Erhebung (2026).

Wie lange arbeiten Sie bereits in Ihrem aktuellen Unternehmen?

25 Antworten

Abbildung 2: Betriebszugehörigkeit der Befragten

Quelle: Eigene Erhebung (2026).

4.2 Ergebnisse zur Kommunikationsklarheit

Um die von den Führungskräften wahrgenommene Klarheit der Kommunikation zu erfassen, wurden die Teilnehmer gebeten, verschiedene Aussagen auf einer fünfstufigen Likert-Skala zu bewerten. Der Wert 1 stand für die vollständige Ablehnung

der Aussage („stimme überhaupt nicht zu“), während der Wert 5 die vollständige Zustimmung („stimme voll und ganz zu“) bedeutete. Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine überwiegend positive Bewertung der Klarheit der Kommunikation. Die Mehrheit der Befragten stimmte den Aussagen zur Verständlichkeit der Aufgaben, zur Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen sowie zur Klarheit der Kommunikation ihres Vorgesetzten überwiegend mit den Werten 4 oder 5 zu. Auch hinsichtlich der rechtzeitigen Weitergabe wichtiger Informationen sowie der Klarheit der Erwartungen der Führungskräfte ergab sich insgesamt eine positive Bewertung. Zwar gaben einige Teilnehmer niedrigere Bewertungen ab, diese stellten jedoch nur eine Minderheit der Antworten dar. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die überwiegende Mehrheit der befragten Mitarbeiter die Klarheit der Kommunikation der Führungskräfte positiv bewertete.

Kommunikationsklarheit – Meine Führungskraft erklärt Aufgaben verständlich

25 Antworten

Abbildung 3: Kommunikationsklarheit – Meine Führungskraft erklärt Aufgaben verständlich

Quelle: Eigene Erhebung (2026)

Meine Führungskraft kommuniziert Entscheidungen nachvollziehbar

25 Antworten

Abbildung 4: Kommunikationsklarheit – Meine Führungskraft kommuniziert Entscheidungen nachvollziehbar

Quelle: Eigene Erhebung (2026)

Die Kommunikation meiner Führungskraft ist klar und eindeutig.

25 Antworten

Abbildung 5: Kommunikationsklarheit – Die Kommunikation meiner Führungskraft ist klar und eindeutig
Quelle: Eigene Erhebung (2026)

4.3 Ergebnisse zur Mitarbeiterzufriedenheit

Neben der Klarheit der Kommunikation wurde im Rahmen der Umfrage auch die Mitarbeiterzufriedenheit ermittelt. Die Teilnehmer bewerteten verschiedene Aussagen zu ihrer allgemeinen Zufriedenheit mit ihrer Arbeit und ihrem Arbeitsumfeld sowie dazu, ob sie bereit wären, das Unternehmen als Arbeitgeber weiterzuempfehlen. Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine überwiegend positive Bewertung hinsichtlich der Mitarbeiterzufriedenheit. Die Mehrheit der Befragten bewertete die entsprechenden Aussagen auf einer fünfstufigen Likert-Skala mit der Note 4 oder 5. Dies zeigte sich besonders deutlich bei der allgemeinen Zufriedenheit mit den aktuellen Arbeitsbedingungen sowie bei der Zusammenarbeit innerhalb des Teams.

Mitarbeiterzufriedenheit Ich bin mit meiner aktuellen Arbeitssituation zufrieden.

25 Antworten

Abbildung 6: Mitarbeiterzufriedenheit – Allgemeine Zufriedenheit mit der Arbeit
Quelle: Eigene Erhebung (2026)

Ich würde mein Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen.

25 Antworten

Abbildung 7: Mitarbeiterzufriedenheit – Weiterempfehlung des Arbeitgebers

Quelle: Eigene Erhebung (2026)

Ich arbeite gerne in meinem Team.

25 Antworten

Abbildung 8: Mitarbeiterzufriedenheit – Arbeit im Team

Quelle: Eigene Erhebung (2026)

4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Auswertung der Umfrage ergibt insgesamt ein positives Bild, sowohl hinsichtlich der wahrgenommenen Klarheit der Kommunikation der Führungskräfte als auch in Bezug auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Die Mehrheit der Befragten bewertete die Kommunikation ihrer Führungskräfte als verständlich, transparent und nachvollziehbar. Gleichzeitig wurden auch die Aussagen zur Mitarbeiterzufriedenheit überwiegend mit hohen Zustimmungsraten bewertet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein positiver Zusammenhang zwischen der klaren Kommunikation der Führungskraft und einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit besteht. Diese

Beobachtung bildet die Grundlage für die folgende Analyse der Ergebnisse im Hinblick auf die theoretischen Grundlagen und die Forschungsfrage dieser Seminararbeit.

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Klarheit der Kommunikation seitens der Führungskräfte und der Zufriedenheit der Mitarbeiter besteht. Die Mehrheit der Befragten bewertete sowohl die Klarheit der Kommunikation als auch ihre allgemeine Zufriedenheit mit ihrer Arbeit positiv. Dies deutet darauf hin, dass eine verständliche, transparente und nachvollziehbare Kommunikation wesentlich dazu beitragen kann, Orientierung zu schaffen und Unsicherheiten im Arbeitsalltag zu verringern.

Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den theoretischen Grundlagen der Studie. Bereits Northouse (2021) beschreibt Kommunikation als zentrales Element erfolgreicher Führung. Ebenso betonen Bass und Riggio (2006), dass transformative Führungskräfte durch klare Kommunikation, Motivation und Transparenz einen positiven Einfluss auf ihre Mitarbeiter ausüben können. Die Ergebnisse der Umfrage deuten darauf hin, dass sich diese theoretischen Annahmen auch in der Praxis beobachten lassen. Dennoch zeigt die Untersuchung ebenfalls, dass nicht alle Teilnehmenden die Kommunikation ihrer Führungskraft gleichermaßen positiv bewerteten. Dies verdeutlicht, dass die Mitarbeiterzufriedenheit nicht ausschließlich von der Kommunikationsklarheit abhängt. Weitere Einflussfaktoren wie Arbeitsbelastung, Vergütung, Entwicklungsmöglichkeiten oder das Betriebsklima können die Zufriedenheit ebenfalls wesentlich beeinflussen. Kommunikation stellt somit einen wichtigen, jedoch nicht den einzigen Einflussfaktor auf die Mitarbeiterzufriedenheit dar. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass Führungskräfte durch eine offene, verständliche und transparente Kommunikation einen positiven Beitrag zur Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden leisten können. Unternehmen sollten deshalb die Kommunikationskompetenz ihrer Führungskräfte gezielt fördern, beispielsweise durch Schulungen oder regelmäßige Feedbackgespräche.

5.2 Grenzen der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung weist einige Einschränkungen auf. Die Stichprobe umfasst lediglich 25 Teilnehmende und basiert auf einer Gelegenheitsstichprobe. Dadurch sind die Ergebnisse nur eingeschränkt auf andere Unternehmen oder Branchen übertragbar. Darüber hinaus stammen die Daten ausschließlich aus einer Online-Befragung und beruhen auf subjektiven Einschätzungen der Befragten. Persönliche Erfahrungen oder individuelle Erwartungen können die Antworten beeinflusst haben. Ein weiterer Aspekt besteht darin, dass ausschließlich die Sichtweise der Mitarbeitenden berücksichtigt wurde. Die Perspektive der Führungskräfte selbst wurde nicht erhoben. Für zukünftige Untersuchungen wäre es daher sinnvoll, sowohl Mitarbeitende als auch Führungskräfte zu befragen und größere Stichproben einzubeziehen. Dadurch könnten die Zusammenhänge zwischen Kommunikationsklarheit und Mitarbeiterzufriedenheit noch fundierter untersucht werden.

6. Fazit

Ziel dieser Seminararbeit war es, den Einfluss der Kommunikationsklarheit von Führungskräften auf die Mitarbeiterzufriedenheit zu untersuchen. Hierfür wurden zunächst die theoretischen Grundlagen zum Führungsverhalten, zur Mitarbeiterzufriedenheit sowie zur Bedeutung einer klaren Kommunikation dargestellt. Anschließend wurde mithilfe eines standardisierten Online-Fragebogens eine empirische Untersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine verständliche und transparente Kommunikation von Führungskräften von den meisten Befragten positiv wahrgenommen wird. Gleichzeitig zeigte sich, dass die Mehrheit der Teilnehmenden auch mit ihrer Arbeitssituation zufrieden ist. Dies spricht dafür, dass eine klare Kommunikation einen positiven Beitrag zur Mitarbeiterzufriedenheit leisten kann. Dennoch wurde auch deutlich, dass die Zufriedenheit von Mitarbeitenden nicht allein von der Kommunikation abhängt. Weitere Faktoren wie die Arbeitsbedingungen, das Betriebsklima oder die Zusammenarbeit im Team spielen ebenfalls eine wichtige

Rolle. Die Forschungsfrage kann somit dahingehend beantwortet werden, dass die Kommunikationsklarheit von Führungskräften einen positiven Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit haben kann. Eine offene und nachvollziehbare Kommunikation schafft Orientierung, stärkt das Vertrauen und kann Missverständnisse im Arbeitsalltag reduzieren. Abschließend lässt sich festhalten, dass eine gute Kommunikation ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Führung ist. Auch wenn die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobe nur eingeschränkt verallgemeinert werden können, verdeutlicht die Untersuchung die Bedeutung einer klaren Kommunikation im Arbeitsalltag. Für zukünftige Untersuchungen wäre es interessant, größere Stichproben einzubeziehen oder verschiedene Branchen miteinander zu vergleichen.

Literaturverzeichnis

Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006): *Transformational Leadership*. 2. Aufl. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Chukwuba, K. (2018): *The Effects of Transformational Leadership on Job Satisfaction*. London: Scholars' Press.

Döring, N. & Bortz, J. (2016): *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. 5. Aufl. Berlin: Springer.

Ferreira, Y. (2019): *Arbeitszufriedenheit: Grundlagen, Anwendungsfelder, Relevanz*. Stuttgart: Kohlhammer.

Luhmann, N. (2014): *Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität*. 5. Aufl. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.

Northouse, P. G. (2021): *Leadership: Theory and Practice*. 9th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Otte, S. (2007): *Arbeitszufriedenheit: Werte im Wandel*. Saarbrücken: VDM Verlag.

Pflügler, S. (2021): *Mitarbeiter führen in der digitalen Ära*. München: Redline Verlag.

Schulz von Thun, F. (2023): *Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Spector, P. E. (2022): *Job Satisfaction: From Assessment to Intervention*. Abingdon: Routledge.

Yukl, G. (2013): *Leadership in Organizations*. 8th ed. Harlow: Pearson.

Hilfsmittelverzeichnis

Zweck der Verwendung / Arbeitsschritt	Eingesetztes KI-System	Beschreibung der Verwendungsweise, Eingaben (Prompts)
Formale Prüfung des Textes	ChatGPT (OpenAI, Webversion)	Prüfung einzelner Textstellen auf Grammatik, Schreibfehler, Verständlichkeit und formale Anforderungen wissenschaftlichen Arbeitens auf Basis eigener Textfassungen; Nutzung im Juni 2026 über https://chat.openai.com

Anhang A: Fragebogen

Kommunikationsklarheit von Führungskräften und Mitarbeiterzufriedenheit

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für diese Umfrage nehmen.

Die Befragung erfolgt im Rahmen einer Seminararbeit an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen.

Ziel der Untersuchung ist es, den Zusammenhang zwischen der Kommunikationsklarheit von Führungskräften und der Mitarbeiterzufriedenheit zu untersuchen.

Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Alle Angaben werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa zwei Minuten.

Sind Sie derzeit berufstätig? *

- Ja
- Nein

Wie alt sind Sie ? *

- Unter 20
- 20-29
- 30-39
- 40-49
- 50+

Wie lange arbeiten Sie bereits in Ihrem aktuellen Unternehmen? *

- Weniger als 1 Jahr
- 1-3 Jahre
- 4-7 Jahre
- 8 Jahre oder länger

⋮

1= Stimme überhaupt nicht zu
5= Stimme voll und ganz zu
(leer lassen)

- 1 2 3 4 5
-

⋮

Kommunikationsklarheit *

Meine Führungskraft erklärt Aufgaben verständlich

- 1 2 3 4 5
-

Meine Führungskraft kommuniziert Entscheidungen nachvollziehbar *

- 1 2 3 4 5
-

Ich weiß, welche Erwartungen meine Führungskraft an mich hat. *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Wichtige Informationen werden rechtzeitig weitergegeben. *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Die Kommunikation meiner Führungskraft ist klar und eindeutig. *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Vertrauen *

Ich vertraue meiner Führungskraft

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Meine Führungskraft geht offen auf Fragen ein. *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Ich fühle mich von meiner Führungskraft ernst genommen. *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Mitarbeiterzufriedenheit *

Ich bin mit meiner aktuellen Arbeitssituation zufrieden.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Ich arbeite gerne in meinem Team. ⋮

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Ich fühle mich an meinem Arbeitsplatz wohl. *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Ich würde mein Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen. *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Welche Aspekte der Kommunikation Ihrer Führungskraft könnten Ihrer Meinung nach verbessert werden?

Langantwort-Text

Anhang B: Auswertung des Fragebogens

Wie lange arbeiten Sie bereits in Ihrem aktuellen Unternehmen?

[Diagramm kopieren](#)

25 Antworten

1= Stimme überhaupt nicht zu
5= Stimme voll und ganz zu
(leer lassen)

[Diagramm kopieren](#)

3 Antworten

Kommunikationsklarheit

[Diagramm kopieren](#)

Meine Führungskraft erklärt Aufgaben verständlich

25 Antworten

Meine Führungskraft kommuniziert Entscheidungen nachvollziehbar

[Diagramm kopieren](#)

25 Antworten

Ich weiß, welche Erwartungen meine Führungskraft an mich hat.

[Diagramm kopieren](#)

25 Antworten

Wichtige Informationen werden rechtzeitig weitergegeben.

 Diagramm kopieren

25 Antworten

Die Kommunikation meiner Führungskraft ist klar und eindeutig.

 Diagramm kopieren

25 Antworten

Vertrauen

 Diagramm kopieren

Ich vertraue meiner Führungskraft

25 Antworten

Meine Führungskraft geht offen auf Fragen ein.

 Diagramm kopieren

25 Antworten

Ich fühle mich von meiner Führungskraft ernst genommen.

 Diagramm kopieren

25 Antworten

Mitarbeiterzufriedenheit

[Diagramm kopieren](#)

Ich bin mit meiner aktuellen Arbeitssituation zufrieden.

25 Antworten

Ich arbeite gerne in meinem Team.

[Diagramm kopieren](#)

25 Antworten

Ich fühle mich an meinem Arbeitsplatz wohl.

 Diagramm kopieren

25 Antworten

Ich würde mein Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen.

 Diagramm kopieren

25 Antworten

Welche Aspekte der Kommunikation Ihrer Führungskraft könnten Ihrer Meinung nach verbessert werden?

10 Antworten

Klare Schritte, ausführlicher erklären, Zeit nehmen

Mehr Zeit für die Betreuung

Meiner Meinung nach könnte die Kommunikation noch transparenter und regelmäßiger gestaltet werden. Insbesondere bei Veränderungen von Abläufen, Zielen oder Entscheidungen wäre eine frühzeitigere Information hilfreich. Außerdem könnten Feedbackgespräche häufiger stattfinden, damit Erwartungen, Leistungen und mögliche Verbesserungen zeitnah besprochen werden können. Insgesamt würde ein noch stärkerer Austausch zwischen Führungskraft und Team dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden und die Zusammenarbeit weiter zu verbessern.

Mehr Kommunikation unter uns im Team.

Eine stärkere Anerkennung von Beiträgen und Erfolgen im Rahmen der Kommunikation würde Motivation und Wertschätzung zusätzlich fördern

Eine stärkere Fokussierung auf den Dialog und den aktiven Austausch von Perspektiven könnte die Zusammenarbeit zusätzlich bereichern

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, Yasmin Rihawi, die vorliegende Seminararbeit selbstständig angefertigt zu haben. Ich habe keine unzulässige Hilfe in Anspruch genommen. Ich habe ausschließlich der angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken oder Quellen entnommen wurden, habe ich unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Dies gilt auch für bildliche Darstellungen oder Erzeugnisse auf Basis von Künstlicher Intelligenz. Die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) als Hilfsmittel ist mit der/dem Erstbegutachtenden abgestimmt. Die Dokumentation der verwendeten KI-Anwendungen sowie die Art der Kenntlichmachung von Ergebnissen, die ich unter Verwendung von Hilfsmitteln auf KI-Basis erstellt und in die vorliegende Arbeit übernommen habe, ist ebenfalls mit der/dem Erstbegutachtenden abgestimmt. Ich bin in vollem Umfang für den Inhalt und die Qualität meiner Arbeit verantwortlich. Dies gilt auch für eingebundene Ergebnisse aus KI-Anwendungen. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. Darüber hinaus versichere ich, dass die von mir eingereichte Fassung in Papierform mit der elektronischen Version übereinstimmt. Mir ist bewusst, dass jeder Verstoß gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis geahndet wird. Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Arbeit mit Hilfe einer Software auf Plagiate oder nicht angegebene Hilfsmittel überprüft und für Prüfungszwecke gespeichert werden kann.

Ort, Datum: Ludwigshafen, der 22.06.2026

Unterschrift

Name: Yasmin Rihawi

The image shows a handwritten signature in black ink. The name 'Yasmin Rihawi' is written in a cursive, flowing script. The first letter 'Y' is large and prominent, and the 'i' in 'Rihawi' has a long, sweeping tail that extends to the right.